

Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А.,
Якубова Л. А. Окружающая среда-человек-
социальная политика (опыт стран
Европейского Союза). Нижневартовск:
Издательский центр «Наука и практика»,
2017. 62 с. ISBN 978–5–9907782–8–3

Рецензент: *Ибрагимова Лилия
Ахматьяновна, профессор, доктор
педагогических наук, профессор кафедры
педагогике и педагогического и социального
образования Нижневартовского
государственного университета, г.
Нижневартовск, Россия*

РЕЦЕНЗИЯ

на учебную программу «Социальная политика Европейского Союза»
автор: Якубова Л. А., канд. ист. наук, доцента кафедры документоведения и всеобщей
истории ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»

Программа учебной дисциплины «Социальная политика Европейского Союза» разработана в рамках реализации проекта Jean Monnet Module «Социальная политика Европейского Союза» («Социальная политика Европейского Союза» (The European Union Social Policy), 574865-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE).

Дисциплина является частью образовательной программы бакалавриата по направлениям «Педагогическое образование (Историческое образование)», «Документоведение и архивоведение» и магистратуры по направлению «Педагогическое образование (Всеобщая история)».

Основной целью курса «Социальная политика ЕС» является обучение студентов теоретическим и практическим основам правового регулирования отношений в сфере социальной политики, проводимой Европейским Союзом, включая изучение механизмов, форм, инструментов реализации рассматриваемой политики, учитывая также влияние исторических, политических и экономических факторов. Эти элементы предусмотрены для изучения в программе, что обуславливает ее актуальность.

Практическая значимость предлагаемой программы обусловлена ссылками на опыт в сфере социальной политики. Заслуживает внимание наличие материалов и заданий, ориентированных на развитие у студентов способности к оценке и анализу складывающейся политической обстановки в мире знание основных глобальных тенденций и учету их влияния на развитие социальной политики ЕС, способности к сравнительному анализу регулирования социальной сферы в различных государствах ЕС.

Автор подробно приводит содержание лекционных и практических занятий, предусмотрены различные формы контроля и приведены рекомендации для изучения отдельных тем и курса в целом.

Для реализации программы автор предлагает использовать разные образовательные технологии: традиционные лекции, проблемные, лекции-визуализации, лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно анализируют и обсуждают представленный материал.

Содержание семинарских нацелено на активизацию познавательной деятельности студентов. Уровень обучения (объем и качество знаний) оценивается с помощью контрольно-измерительных материалов, тестов, вопросов и заданий, которые заранее раздаются студентам с целью самоподготовки, собеседования по основным темам курса.

В программе приведены новейшие источники российской и зарубежной литературы, а также интернет-источники по исследуемой тематике.

В целом можно отметить, что четко сформулированная цель программы и структура предлагаемой к рецензии программы находятся в логическом соответствии.

С учетом актуальности, практической значимости, высокого методического уровня, полезности как источника информации, а также достоверности изложенных материалов, учебная программа рекомендуется к изданию и практической ее реализации.

Ибрагимова Л. А. Рецензия на программу «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 544-545. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ibragimova> (дата обращения 15.11.2017).